
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL: MUTABILIDADE ALGORÍTMICA E A VIOLAÇÃO À PREDETERMINAÇÃO TEMPORAL

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE PRINCIPLE OF THE NATURAL JUDGE: ALGORITHMIC MUTABILITY AND THE VIOLATION OF TEMPORAL PREDETERMINATION

Jacinto Nelson de Miranda Coutinho¹

Gabriel Gaska Nascimento²

¹ Professor Titular de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná (aposentado). Professor do Programa de Pós-graduação em Ciências Criminais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Professor do Programa de Pós-graduação em Direito da UNIVEL, Cascavel. Especialista em Filosofia do Direito (PUCPR), Mestre (UFPR), Doutor (Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'). Presidente de Honra do Observatório da Mentalidade Inquisitória. Advogado. Membro da Comissão de Juristas do Senado Federal que elaborou o Anteprojeto de Reforma Global do CPP, hoje Projeto 156/2009-PLS.

² Doutorando e Mestre em Ciências Criminais (PUC/RS). Especialista em Direito Penal e Criminologia (PUC/RS). Bacharel em Direito (PUC/PR). Advogado.

RESUMO

O artigo examina a compatibilidade entre a figura do juiz-robô e o princípio do juiz natural na Constituição brasileira de 1988. Parte-se da reconstrução dogmática do juiz natural como garantia fundamental de contenção do poder estatal, voltada a assegurar que ninguém seja processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, previamente estabelecida em lei, com vedação de juízos ou tribunais de exceção. Em seguida, analisa-se a fixação da competência em seus planos de fonte, temporalidade e ordem taxativa, a fim de demonstrar que a predeterminação do julgador constitui requisito estrutural da jurisdição penal legítima. Na sequência, delimita-se o conceito de juiz-robô não como ferramenta auxiliar de apoio à atividade jurisdicional, mas como sistema de inteligência artificial capaz de produzir, autonomamente, decisões judiciais sem supervisão humana material. Por fim, examina-se a mutabilidade algorítmica, identificada na literatura técnica como model drift e concept drift, mostrando-se que a reconfiguração contínua dos parâmetros decisórios compromete a identidade do julgador e inviabiliza sua pré-constituição legal. Conclui-se que o juiz-robô, nesta acepção, é incompatível com o princípio do juiz natural e, por isso, inconstitucional.

Palavras-chave: juiz natural; inteligência artificial; juiz-robô; mutabilidade algorítmica;

ABSTRACT

This article examines the compatibility between the figure of the robot judge and the principle of the natural judge under the Brazilian Constitution of 1988. It begins with a dogmatic reconstruction of the natural judge as a fundamental guarantee aimed at restraining state power and ensuring that no one shall be prosecuted or sentenced except by the competent authority previously established by law, with a prohibition on ad hoc courts or exceptional tribunals. It then analyzes the determination of jurisdiction in its dimensions of source, temporality, and fixed legal order, in order to show that the prior determination of the adjudicator is a structural requirement of legitimate criminal adjudication. The article next defines the robot judge not as an auxiliary tool supporting judicial activity, but as an artificial intelligence system capable of autonomously producing judicial decisions without substantive human supervision. Finally, it examines algorithmic mutability, identified in the technical literature as model drift and concept drift, showing that the continuous reconfiguration of decision-making parameters undermines the identity of the adjudicator and prevents its legal pre-constitution. It concludes that the robot judge, in this sense, is incompatible with the principle of the natural judge and is therefore unconstitutional.

Keywords: natural judge; artificial intelligence; robot judge; algorithmic mutability;

INTRODUÇÃO

A incorporação de novas tecnologias ao funcionamento do Poder Judiciário tem sido, nas últimas décadas, apresentada como resposta quase inevitável à crise de eficiência que atravessa a prestação jurisdicional. A morosidade dos processos, a sobrecarga de trabalho dos órgãos judiciais, a multiplicação exponencial das demandas e a crescente complexidade técnica dos conflitos passaram a alimentar, com intensidade cada vez maior, a expectativa de que instrumentos de automação, processamento massivo de dados e inteligência artificial

sejam capazes de produzir uma justiça mais célere, uniforme, previsível e racional.³ Nesse ambiente, o discurso da modernização tecnológica tende a aparecer envolto em forte apelo pragmático: diante de um aparato jurisdicional pressionado por déficits estruturais, a tecnologia surgiria como solução possível e, para alguns, até mesmo necessária.

Com efeito, o avanço das ferramentas algorítmicas no sistema de justiça vem produzindo uma alteração progressiva no imaginário institucional da decisão judicial. Se, em um primeiro momento, tais mecanismos se apresentavam como instrumentos auxiliares, voltados à triagem, classificação, agrupamento, pesquisa e apoio à elaboração de atos processuais, o desenvolvimento recente dos modelos de aprendizado profundo, das redes neurais e dos sistemas capazes de reconfiguração adaptativa passou a tornar menos remota a hipótese de utilização de inteligência artificial em níveis cada vez mais intensos de interferência na atividade decisória. O que antes se restringia à automação periférica começa, ao menos em tese, a se aproximar do núcleo da jurisdição.

Um dos pontos mais sensíveis do debate consiste em saber se essa tecnologia, em especial a inteligência artificial, poderia, em estágio mais avançado, assumir, de forma progressiva, funções tradicionalmente desempenhadas por magistrados.⁴ É justamente aí que emerge a figura do chamado juiz-robô⁵, o que justifica a presente investigação.⁶ À vista disso, o artigo tem por objeto examinar se a figura do juiz-robô julgador⁷ é compatível com os direitos e garantias que estruturam a jurisdição em um Estado de Direito. Entre tais direitos e garantias, um se projeta com especial intensidade: o princípio do juiz natural. Afinal, se ele existe justamente para impedir que o poder escolha, altere ou reconstrua o julgador conforme as conveniências do caso, então cumpre indagar se um mecanismo decisório tecnicamente mutável, que se pode reconfigurar, e dependente de aprendizado contínuo pode, alguma vez, ser reconduzido à ideia de autoridade competente prévia e legalmente determinada.

A pergunta, como se percebe, está longe de ser meramente terminológica. Dizer que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente significa afirmar, em definitivo, que a jurisdição penal, no caso penal, somente é legítima quando exercida por órgão previamente instituído, definido segundo critérios legais anteriores ao fato

³ EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ). European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their Environment. Strasbourg: Council of Europe, 2018.

⁴ GASKA, Gabriel. Jurisdição penal imparcial e inteligência artificial: a (im)parcialidade do juiz-robô. Dissertação (mestrado), Orientação: Marcos Eduardo Faes Eberhardt. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS), Porto Alegre, 2023, p. 11.

⁵ As expressões “máquina”, “agentes inteligentes”, “robô”, “juiz-robô”, “sistemas automatizados” serão utilizadas como sinônimos.

⁶ O artigo é voltado à análise da (im)possibilidade da substituição de juízes humanos por juízes robôs. Para uma análise voltada, também, a uma inteligência artificial como auxiliar ao trabalho dos juízes humanos, ver: BARBERIS, Mauro. Giustizia predittiva: ausiliare e sostitutiva. Un approccio evolutivo. Milan Law Review, 3(2), pp. 1, 18. <https://doi.org/10.54103/milanlawreview/19506>, 2022. Disponível em: <https://riviste.unimi.it/index.php/milanlawreview/article/view/19506/17379>. Acesso em 25 de mar. de 2026.

⁷ BOEING, Daniel Henrique Arruda; Alexandre Morais da Rosa. Ensinando um robô a julgar: pragmática, discricionariedade, heurísticas e vieses no uso de aprendizado de máquina no judiciário. 1ª. Ed., Florianópolis/SC: EMais Academia, 2020, p. 100 e ss.

e imune a arranjos post factum. A competência, então, não é um detalhe técnico da organização judiciária, mas uma garantia fundamental do jurisdicionado contra manipulações a la carte. Nela se condensam exigências de fonte legal, de anterioridade temporal e de fixação taxativa do órgão julgador. Por isso mesmo, sempre que se admite a reconfiguração posterior do juiz, expressa ou não, viola-se o núcleo inafastável do princípio.

É nesse contexto que a mutabilidade algorítmica adquire centralidade. Sistemas de inteligência artificial baseados em aprendizado contínuo, retroalimentação de dados e ajuste dinâmico de parâmetros não permanecem necessariamente idênticos a si mesmos no tempo. Ao contrário, podem alterar seus padrões internos de correlação, modificar seus critérios de resposta e reconfigurar a sua própria lógica de funcionamento à medida que novos dados são incorporados ou que o ambiente informacional se transforma, independente de qualquer intervenção humana. O ponto, aqui, é de singular importância: se a forma concreta de decidir do sistema se modifica ao longo do tempo, então a própria identidade material do “julgador” se torna instável. E, sendo assim, impõe-se questionar se ainda se pode falar, com rigor constitucional, em juiz previamente determinado por lei.

O presente artigo parte, pois, dessa inquietação. Seu objetivo é examinar a compatibilidade, ou, mais propriamente, a incompatibilidade, entre a hipótese do juiz-robô autônomo e o princípio do juiz natural, tal como delineado pela Constituição da República de 1988. Para tanto, parte-se, inicialmente, da reconstrução dogmática do princípio do juiz natural, com atenção especial ao seu conteúdo garantista e aos planos em que se opera a fixação da competência. Em seguida, delimita-se conceitualmente a figura do juiz-robô, afastando-se as hipóteses de mera automação auxiliar para concentrar a análise na produção autônoma de decisões sem supervisão humana material. Por fim, examina-se o fenômeno da mutabilidade algorítmica, designado, na literatura técnica, como model drift e concept drift, a fim de demonstrar que a instabilidade estrutural desses sistemas compromete o requisito de predeterminação do julgador e, com isso, inviabiliza a sua compatibilidade com o direito/garantia do constitucional do juiz natural.

Para a investigação do problema acima citado, realizou-se pesquisa bibliográfica e documental, com levantamentos de textos científicos, adotando-se o método de investigação jurídico-prospectiva, uma vez que “(...) parte de premissas e condições vigentes para detectar tendências futuras” do instituto jurídico. Optou-se por uma abordagem metodológica de natureza dedutiva, uma vez que o presente estudo tem como propósito desenvolver o conteúdo a partir de premissas previamente estabelecidas, por meio de uma sequência lógica de raciocínio que parte de uma análise geral em direção a aspectos específicos, viabilizando, dessa forma, a formulação fundamentada de uma conclusão.

A análise crítica da questão suscitada é desenvolvida neste artigo em três seções de referencial teórico, sendo estes os objetivos específicos: (i) delimitação do princípio do juiz natural na Constituição da República de 1988; (ii) a análise da figura do “juiz-robô” e “decisões artificiais”; (iii) como o fenômeno da mutabilidade algorítmica viola o princípio do juiz natural.

2. O JUIZ NATURAL NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988.

Já se falava de juiz natural, na sua mais larga extensão, antes da Revolução Francesa.⁸ Foi nela, porém, que ele se concretiza como um princípio pelo qual se estabelece o que poderia, parece, ser considerado uma garantia e, ao mesmo tempo, um direito do cidadão. A questão, então, era, e é, reconhecer que o cidadão tinha e tem direito a uma jurisdição prefixada em lei e, por outro lado, assegurar a ele, como garantia, que se não mudaria a competência após ser fixada. Com a legalidade pesando decisivamente, o objetivo era, e é, proteger o cidadão contra os abusos do poder do Estado. Essa composição dual de proteção, como se sabe, não foi conquistada facilmente.

Ora, antes de tudo, a necessidade de mudança dizia respeito a uma questão de poder. No Ancien Régime, todo o poder do Estado se concentrava no Rei e por isso se teorizava a respeito de uma justice retenue e de uma justice déléguée. Em face daquela, “... le roi pouvait dessaisir d’un procès les juridictions compétentes et l’évoquer en son conseil (‘évocation’) ou le faire juger par des commissaires spécialement désignés à cet effet (‘commission’)”.⁹ Em suma, ele mesmo (o rei) julgava, ou tirava o processo do juiz da causa, “então venal e hereditário”¹⁰, alterando a competência para que julgassem os seus comissários, os quais compunham comissões ou câmaras “composées de juges qui ne donnaient absolument pas les garanties d’impartialité”.¹¹ Por isso, “La création ou la suppression de juridictions par le gouvernement pouvait constituer un véritable instrument de lutte politique”.¹² Hoje, quem

⁸ GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Re)pensando a pesquisa jurídica: teoria e prática. Belo Horizonte, Del Rey, 2013, p. 28.

⁹ MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

¹⁰ FRATE, Paolo Alvazzi del. Le principe du “juge naturel” et la charte de 1814. Juges et Criminels. Etudes em hommage Renée Martinage. Lille: L’Espace Juridique, 2001, p. 466: “Il faut rappeler que l’utilisation de la locution “juge naturel” fait déjà partie de la culture juridique française des siècles XVIe et XVIIe.” (É preciso lembrar que o uso da expressão “juiz natural” já fazia parte da cultura jurídica francesa nos séculos XVI e XVII). Na busca das fontes, o Direito inglês também é lembrado: “La prohibición de jueces extraordinarios, constituidos para juzgar específicamente sobre hechos o personas determinadas, tiene un precedente en la reacción contra las comisiones reales que se presentaron en el ordenamiento inglés con a Petition of Right de 1628 y el Bill of Rights de 1689; en cambio, en lo concerniente a las prohibiciones de atribución y de evocación, estas deben considerarse propias y originales de la experiencia francesa.” (...) En el sentido de que los orígenes del principio del juez natural deberían buscarse en el artículo 39 de la Magna Charta de 1215...”. (ROMBOLI, Roberto. El juez preconstituido por ley. Trad. De Gorki Gonzales Mantilla. Lima: Palestra, 2005, p. 460).

¹¹ FRATE, P. A.. Le principe..., cit., p. 465: “... o rei podia retirar um processo das jurisdições competentes e evocar para seu conselho (‘evocação’) ou submetê-lo ao julgamento de comissários especialmente designados para esse fim (‘comissão’)”.

¹² CORDERO, Franco. Guida alla procedura penale. Torino: UTET, 1986, p. 112.

sabe, dir-se-ia que se tratava de lawfare. Eis, então, sobretudo, a razão por que se começou a lutar pelo respeito à ordem legal das competências, com proibição de mudanças *post factum*.

Passados mais de um século da Ordonnance Criminelle de 26 de agosto de 1670, de Luis XIV, era sintomático que as modificações no processo penal (mas não só nele, por óbvio) tivessem uma grande resistência, mesmo depois da Revolução. Os saudosistas e reacionários contavam muito no jogo do poder e sobretudo naquele legislativo. Sempre que possível faziam acrescentar nos textos legais uma relativização dos direitos e garantias. Com o princípio do juiz natural não foi diferente.

Antes de tudo, isso se tentou fazer pelo dever de se respeitar uma organização fixa dos tribunais, que começa pela Constituição e, dentro dela (a organização), prefixava-se a competência. Daí, quiçá, a ideia e a assertiva de que juiz natural fosse aquele do qual o poder decorre de fonte constitucional, o que era correto, sim, mas tão só em parte. O problema não era somente fonte, mas o concreto significado da expressão. Afinal, aquele poder diz alguma coisa no âmbito jurisdicional. De qualquer maneira, ao se estabelecer o juiz natural, deixou-se a porta aberta (propositadamente?) para as manipulações.

O princípio do juiz natural, então, com o arcabouço que se conhece hoje, veio, um tanto alquebrado, com a Lei de 16-24 de agosto de 1790 que, no seu título II, art. 17, previu: “ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé, ni des justiciables distraits de leurs juges naturels, par aucune commission, ni par d’autres attributions ou évocations que celles qui seront déterminées par la loi”.¹³ Dentro dos padrões da Revolução francesa, o primeiro passo estava dado. Restava ao intérprete, como se observa, dar um sentido para juiz natural, como parece primário.

Por isso, já no ano seguinte e pela Constituição de 03 de setembro de 1791, no Capítulo V, título III, art. 4º, veio a tentativa de resolver o problema: “les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne, par aucune commission, ni par d’autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées par le loi”.¹⁴ Juiz natural, agora, vira aquele “designado pela lei”. Embora complexa, a expressão se sustenta, em face de que a designação, ao incidir sobre o crime, de certo modo, agarra o juiz.¹⁵ Designa-se, assim, o juiz competente.

O texto francês no qual se teve a disciplina do princípio do juiz natural “considérablement perfectionnée” (consideravelmente aperfeiçoada) foi o dos artigos 53 (“Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.”) e 54 (“Il ne pourra être crée de commissions et tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.”), da Carta de 14 de agosto de 1830.

¹³ FRATE, P. A.. Le principe..., cit., p. 466: “compostas por juízes que não ofereciam absolutamente nenhuma garantia de imparcialidade”.

¹⁴ FRATE, P. A.. Le principe..., cit., p. 466: “A criação ou a supressão de jurisdições pelo governo podia constituir um verdadeiro instrumento de luta política”.

¹⁵ ESMEIN, Adhémar. Histoire de la procédure criminelle en France. Paris: L. Larose et Forcel, 1882, p. 431.

Agora, além da tentativa de se dar realidade àquilo que seria aquele “natural” do juiz, designado pela lei, nos termos aceitos, foi-se adiante para tentar fechar as portas que tinham deixado abertas, para a manipulação, na Lei de 16-24 de agosto de 1790, na Constituição de 03 de setembro de 1791, e nas outras leis que se seguiram. Ficaram proibidas qualquer comissões ou tribunais extraordinários, “a qualquer título e sob qualquer denominação que seja”. A conjugação dos preceitos mostra que se não admitem tribunais *post factum*; nenhum. De qualquer forma, parece ter valido mais a intenção que propriamente o resultado. A fórmula, como se sabe, espalhou-se pelo mundo difundindo o princípio, mas levou consigo os mesmos problemas, os quais seguem, em larga escala, sem resolução.

Melhor que isso fizeram os italianos que, após idas e vindas com a aplicação do art. 71 do Estatuto Albertino¹⁶, de 04.03.1848 (quando o princípio entra na Itália vindo da França), ganha, o princípio do juiz natural, novo preceito na Costituzione de 22.12.1947 (em vigor desde 01.01.1948), por seu art. 25, comma 1: “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”¹⁷. Este pré-constituído pela lei, de certa forma, resolveria a questão, sem embargo de terem tido, e tenham, muitos problemas até hoje. O cotejo com outros princípios constitucionais, por exemplo, pede uma análise caso a caso, a fim de se decidir se ele, o princípio do juiz natural, pode sofrer limitações em razão dos demais.¹⁸

Por outro lado, o artigo 102, Comma 2, da Costituzione, inserido no capítulo da Organização Judiciária, também tenta resolver outro problema deixado pelas previsões francesas: “Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura”.¹⁹ Enfim, aquilo que se passava no Ancien Régime, com évocation e commission, não se terá mais. Órgãos especiais, porém, dentro da Justiça Ordinária, para matérias específicas, são possíveis. De qualquer maneira, nesta hipótese, a substancialidade do art. 25, comma 1, não permitirá que a lei nova retroaja e, portanto, *tempus regit actum*. Logo, regras sobre competência não se aplicam a casos anteriores e, por isso, preserva-se o juiz natural.²⁰

¹⁶ FIGUEIREDO DIAS, Jorge. Direito processual penal. Coimbra: Coimbra Editora, 1974, p. 328. CORDERO. F. (Guida..., cit., p. 112), fala de “mapa legalmente estabelecido, inclusive para a competência”: “Gli uffici costituiscono una mappa legalmente stabilita: idem le regole sulla competenza; invalida qualunque variante *post factum*”.

¹⁷ FRANÇA. Loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, titre II, art. 17: “a ordem constitucional das jurisdições não poderá ser turbada, nem os jurisdicionados separados dos seus juizes naturais por nenhuma comissão, nem por outras atribuições ou evocações senão as que sejam determinadas pela lei.”; CORDERO, Franco. Guida... cit., p. 112, diz que ela previne os abusos provenientes do rei. Acesso em: 23 mar. 2026

¹⁸ FRANÇA. Constitution française du 3 septembre 1791, titre III, chap. V, art. 4: “Os cidadãos não podem ser separados dos juizes que a lei lhes designa, nem por qualquer comissão, nem por outras atribuições e convocações que não sejam as determinadas pela lei.”. Acesso em: 23 mar. 2026.

¹⁹ MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de. O princípio do juiz natural no Brasil: um merecido tributo a Jorge de Figueiredo Dias. In: ANDRADE, Manuel da Costa; ANTUNES, Maria João; SOUSA, Susana Aires de (coord.). Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias. Vol. 3. Direito Penal (Cont.). Coimbra: Coimbra Editora, 2009. p. 793-820. ISBN 978-972-32-1793-3, p. 806.

²⁰ FRATE, P. A.. Le principe..., cit., p.473.

No Brasil, da sua parte, nunca se teve os problemas específicos dos franceses e dos italianos, mesmo porque nunca se usou a expressão “juiz natural” no texto constitucional. Sempre foi dele que se tratou, mas sem o nominar, de certa forma terminando-se o dilema semântico. Logo, foi-se, desde sempre, direto ao ponto referido pelo significado do princípio, sem grandes discussões. Assim, desde a Constituição de 1824 (portanto, antes ainda da Constituição francesa de 1830), por seu artigo 179²¹, regulava-se o tema do juiz natural, sem se referir a ele, porém.

As demais constituições, com diferenças relevantes mas que nunca excluíram a possibilidade de se falar sobre a existência do princípio, também trataram da matéria, com exceção daquela de 1937, ao tempo da ditadura Vargas, o que é um sintoma não despidendo. A Constituição de 1988²² da sua parte, tem, sobre o tema, redação que se pode elogiar, olhando-se para as previsões que se observa mundo afora. Assim, ela não só agasalha o princípio com preceitos expressos no Título sobre os Direitos e Garantias Fundamentais, o que tem muito valor em face de se tratarem de cláusulas pétreas e, portanto, imodificáveis, como, também, no Capítulo sobre [D]os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, justo no art. 5º: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...). XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; (...) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;”.

Neste quadro, juiz natural é juiz competente.

Quando se afirma que “ninguém será processado”, remete-se direto para o momento anterior ao processo e, assim, aquele referente ao caso penal, nascido ainda na esfera material, que se vai investigar. Tudo está na lei e decorre dela, da Constituição da República (CR) ao Código de Processo Penal (CPP), terminando-se, em alguns casos, em resoluções e portarias. A partir daqui que se formula a precitada organização fixa dos tribunais, estabelecendo-se a estrutura deles e, sobretudo, ao que aqui interessa, a competência dos órgãos. Para tanto, a partir do art. 69, do CPP, vai-se fixando a competência e, para o que principalmente interessa ao juiz natural, o art. 70, o qual define a regra básica (a ser alterada tão só por exceções pré-fixadas em lei) pela qual se chegará nele, o juiz natural, o juiz competente: “A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.” Consumação e tentativa (lugar do último ato dela) definem, como regra, repita-se, o juiz natural.

O princípio, por conseguinte, assenta-se nesses três significados: 1º, o plano da fonte; 2º, um ponto de referência temporal; 3º, uma ordem taxativa de competência.²³ Em suma, ele decorre sempre de lei (eis a reserva legal); de lei anterior ao crime, ou seja, já existente ao

²¹ FRANÇA. Charte constitutionnelle du 14 août 1830, art. 53: “Ninguém poderá ser separado de seus juizes naturais”; art. 54: “Não poderão ser criadas comissões nem tribunais extraordinários, a qualquer título e sob qualquer denominação que seja.”. Acesso em: 23 mar. 2026.

²² ITÁLIA. Statuto Albertino, de 4 mar. 1848, art. 71: “Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati. Tribunali o Commissioni straordinarie.” (“Ninguém pode ser separado de seus juizes naturais. Por isso, não poderão ser criados tribunais ou comissões extraordinárias.”).

momento da constituição do caso penal, com a consumação do crime ou o último ato de tentativa, se for o caso; mas não se trata de uma lei qualquer. Afinal, o que prescreve essa lei? Eis o busílis da questão, sempre tanto negligenciado no Brasil: trata-se da lei que prescreve a competência dos órgãos jurisdicionais. Eis por que a fixação da competência é tão importante: depois de fixada, não se mexe mais nela! Qualquer ato que assim o faça é, à evidência, inconstitucional. Eis a razão pela qual se diz que a competência é exclusiva de quem a detém e excludente dos demais.

Como visto, a lei anterior ao crime e que vincula a fixação da competência estabelece uma ordem geral; e ela não pode ser subtraída do cidadão. Daí a lição magistral de Figueiredo Dias: “Daqui a proibição de jurisdições de exceção, i. é, jurisdições ad hoc criadas para decidir um caso concreto ou um determinado grupo de casos, com quebra das regras gerais de competência”.²⁴

Por isso, como se sabe, a competência pressupõe um órgão; e o órgão, entre outras coisas, pressupõe um juiz; um juiz que tenha passado em um concurso oficial, tenha sido nomeado; e tenha tomado posse. Qualquer exceção a isso caracteriza um órgão de exceção e, portanto, inconstitucional, por ferir as regras de jurisdição e competência.

O juiz-robô está exatamente nesse lugar.

3. A FIGURA DO “JUIZ-ROBÔ” E “DECISÕES ARTIFICIAIS”.

A inserção da inteligência artificial no âmbito do processo penal costuma ser justificada como resposta a deficiências estruturais e entraves operacionais historicamente associados ao funcionamento da justiça criminal. Entre as finalidades mais frequentemente invocadas, figuram a promessa de redução da carga subjetiva presente na atividade decisória, a diminuição da sobrecarga suportada pelos magistrados e o enfrentamento da morosidade processual, com vistas à construção de uma jurisdição apresentada como mais eficiente, previsível e confiável.²⁵ Neste contexto, a tecnologia passa a ser descrita como instrumento dotado de maior estabilidade, regularidade, neutralidade, exatidão e capacidade produtiva.²⁶

Sob a perspectiva dos entusiastas da automação decisória, argumenta-se que, se ao juiz humano é inalcançável dominar integralmente o vasto conjunto de conhecimentos técnicos potencialmente exigidos pelos casos concretos, um sistema de inteligência artificial poderia operar com capacidade de armazenamento e processamento de informações em escala muito superior. A partir dessa premissa, a utilização da inteligência artificial nos processos judiciais

²³ ITÁLIA. Costituzione della Repubblica Italiana, art. 25, comma 1: “Ninguém pode ser separado do juiz natural pré-constituído por lei”.

²⁴ ROMBOLI, R.. El juez..., cit., p. 221-2.

²⁵ ITÁLIA. Costituzione della Repubblica Italiana, art. 102, II: “Não podem ser criados juízes extraordinários ou juízes especiais. Podem apenas ser instituídas, no âmbito dos órgãos judiciais ordinários, seções especializadas em determinadas matérias, inclusive com a participação de cidadãos idôneos que não pertençam à magistratura”.

²⁶ ROMBOLI, R.. El juez..., cit., p. 317 e ss.

seria apta a contribuir para a redução do tempo de tramitação deles e para a diminuição dos custos da atividade jurisdicional, ampliando, por consequência, o acesso à justiça.²⁷

A expansão dessas ferramentas no sistema de justiça evidencia, até aqui, um processo de assistência tecnológica à atuação judicial, e não propriamente de substituição do julgador. São coisas muito diferentes. No caso brasileiro, e do que se sabe, o uso da inteligência artificial permanece predominantemente circunscrito a funções auxiliares, como filtragem, triagem, classificação, pesquisa de precedentes e elaboração de minutas. Em todos esses cenários, contudo, a deliberação final continua sendo, sob os prismas formal e material, atribuída ao ser humano.²⁸

Aqui, porém, faz-se uma indagação teórica e normativa mais profunda: seria possível admitir, sob o prisma constitucional, um juiz-robô autônomo, capaz de proferir decisões sem supervisão humana?

Esta hipótese, embora ainda prospectiva, apresenta-se como decorrência lógica do próprio desenvolvimento tecnológico. A evolução dos modelos de aprendizado profundo, das redes neurais autoevolutivas e dos mecanismos de aprendizado contínuo vem aproximando os sistemas artificiais de modalidades de autonomia decisória funcional, nas quais a máquina deixa de se limitar à execução de instruções previamente programadas e passa a inferir, avaliar e decidir com base na experiência extraída do acúmulo de dados. Nesse cenário, o juiz-robô autônomo/julgador²⁹ configuraria um agente algorítmico apto a formular decisões jurídicas por meio de análise probabilística de casos, identificação de padrões normativos e aplicação de critérios internos de coerência, sem intervenção humana direta na etapa decisória final. Neste sentido, aduz Valentini³⁰: “O atual estado da arte da evolução tecnológica já permite o desenvolvimento de um sistema computacional programado para elaborar, sem intervenção humana, uma minuta de sentença judicial válida e adequadamente fundamentada”.

Assim, o conceito de decisão artificial não se confunde com a simples automação de tarefas burocráticas. Busca-se, antes, compreender a hipótese de uma decisão integralmente

²⁷ BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824, Art. 179, XI e XVII: “A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte: XI. Ninguém será sentenciado, senão pela Autoridade competente, por virtude de Lei anterior, e na fôrma por ella prescripta; XVII. A excepção das Causas, que por sua natureza pertencem a Juizos particulares, na conformidade das Leis, não haverá Foro privilegiado, nem Comissões especiaes nas Causas civeis, ou crimes.”

²⁸ BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

²⁹ FIGUEIREDO DIAS, J. Direito... cit., p. 322-3: “Para corresponder a tais exigências importa assinalar ao princípio um tríptico significado: a) Ele põe em evidência, em primeiro lugar, o plano da fonte: só a lei pode instituir o juiz e fixar-lhe a competência. b) Em segundo lugar, procura ele explicitar um ponto de referência temporal, através deste afirmando um princípio de irretroactividade: a fixação do juiz e da sua competência tem de ser feita por uma lei vigente já ao tempo em que foi praticado o facto criminoso que será objeto do processo. c) Em terceiro lugar, pretende o princípio vincular a uma ordem taxativa de competência, que exclua qualquer alternativa a decidir arbitrária ou mesmo discricionariamente.

³⁰ FIGUEIREDO DIAS, J. Direito... cit., p. 323: “o que não obstará à válida existência de tribunais especiais que a Constituição e as leis prevejam, mas proibirá terminantemente o desaforamento de qualquer causa criminal, bem como a sua suspensão discricionária por qualquer autoridade.”

produzida por um sistema de inteligência artificial, e não apenas operacionalizada por ele. Não se trataria, portanto, de mero reflexo da vontade do programador ou do operador humano, mas do resultado de um processo de aprendizado algorítmico autônomo, fundado em modelos estatísticos, retroalimentação de dados e mecanismos automáticos de correção de desempenho.

Em síntese, a hipótese é aquela em que o “juiz-robô” não atua como ferramenta auxiliar de organização, síntese ou sugestão, mas como sistema que, a partir de determinados inputs, gera um output decisório posteriormente acolhido como decisão judicial, sem supervisão humana material, isto é, sem a atuação de um agente humano efetivamente responsável por revisar criticamente o conteúdo, divergir dele quando necessário e assumir sua autoria e respectiva justificação.

Definido, pois, o alcance da expressão “juiz-robô”, há de se ver a sua (in)compatibilidade com o princípio do juiz natural, a fim de avaliar as tensões entre tecnologia e legitimidade.

4. A MUTABILIDADE ALGORÍTMICA E A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.

Como visto, o critério temporal inerente ao princípio do juiz natural impõe que, no momento do surgimento do crime já exista, em lei, juiz ou tribunal previamente definido para decidir.³¹ A legalidade, então, é pressuposto do juiz natural, e por ela “se procura sancionar, de forma expressa, o direito fundamental dos cidadãos a que uma causa seja julgada por um tribunal previsto como competente por lei anterior, e não ad hoc criado ou tido como competente.”³²

Por sua vez, a mutabilidade algorítmica, designada na literatura científica como *model drift* ou *concept drift*, consiste na alteração do desempenho e do padrão de respostas de sistemas de inteligência artificial em razão de mudanças nos dados de entrada ou do próprio mecanismo de aprendizado contínuo.³³ Em termos técnicos, o fenômeno se verifica quando a distribuição estatística que sustenta o modelo se modifica ao longo do tempo, de modo que entradas (inputs) equivalentes possam gerar saídas (outputs) distintas em momentos diferentes, ainda que não haja qualquer intervenção humana direta.³⁴

³¹ FAGGIANI, Valentina. El derecho a un proceso con todas las garantías ante los cambios de paradigma de la inteligencia artificial. *Teoría y Realidad Constitucional*, n.º 50, 2022, pp. 517-546, p. 525.

³² D’AVILA, Fábio Roberto. O direito penal entre o humano e a máquina. Sobre os limites da inteligência artificial. *Revista Portuguesa de Ciência Criminal*. Diretor: Jorge de Figueiredo Dias, Ano 33, n.º. Quadrimestral. Setembro-Dezembro 2023, p. 241-260, p. 247

³³ TEGMARK, Max. *Vita 3.0: essere umani nell’era dell’intelligenza artificiale*, Milano: Raffaello Cortina Editore, 2018, p. 144.

³⁴ SALOMÃO, Luis Felipe; TAUK, Caroline Somesom. Objetivos do sistema de inteligência artificial: estamos perto de um juiz robô? *Revista Conjur*. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2022-mai-11/salomao-tauk-estamos-perto-juiz-robo>. Acesso em 25 de mar. de 2026.

Dito de outro modo, sistemas inteligentes são, por arquitetura, adaptativos: incorporam dados novos, ajustam parâmetros e, em determinadas configurações, podem ser retreinados automaticamente sem atuação humana imediata. Como consequência, a racionalidade decisória pode variar com o tempo, tornando incerta, para o caso concreto, a regra efetivamente aplicável ao julgamento. A aptidão para responder ao concept drift pode ser compreendida como um desdobramento natural dos sistemas de aprendizagem, de modo que algoritmos adaptativos se aproximam de formas mais sofisticadas de aprendizagem incremental, capazes de se ajustar à evolução do processo de geração de dados e às suas variações temporais.

Esse fenômeno, contudo, não se esgota no plano técnico: ganha densidade constitucional quando se cogita sua incidência sobre a função jurisdicional, especialmente quanto ao princípio do juiz natural. Isso porque o critério temporal inerente ao princípio do juiz natural impõe que, no momento do crime (na sua consumação ou tentativa), já exista juiz ou tribunal previamente definido para processar e decidir, ao passo que o drift introduz variações dinâmicas e potencialmente imprevisíveis na própria lógica decisória empregada.

Nesta perspectiva, a mutabilidade algorítmica funciona como se, dentro de um único sistema inteligente, coexistissem múltiplas versões operacionais em constante transformação, que se atualizam e se autoevoluem com o tempo, sem necessidade de intervenção humana direta, produzindo uma espécie de “excepcionalidade” temporal ou dinâmica: um mecanismo *post factum* que reconfigura critérios decisórios no decurso do processo.

Desta forma, compreende-se que a mutabilidade algorítmica frustra a finalidade garantista inerente ao requisito do “juiz predeterminado”. Se o “juiz-robô” corresponde a um sistema que se altera, reconfigura-se e aprende de maneira contínua, torna-se inviável sustentar que ele já existia, em sua configuração decisória efetiva, no momento do fato. A cada atualização, o modelo se modifica, incorporando novos parâmetros e estabelecendo novas correlações decisórias, com potencial incidência tanto sobre o mesmo caso penal quanto sobre casos distintos, porém materialmente equivalentes sob o ângulo da competência.

Nestas condições, o julgador deixa de ser pré-constituído para assumir uma natureza tecnicamente emergente, passando a ser delineado a posteriori por mecanismos de ajuste algorítmico, e não por critérios normativos previamente fixados em lei.

Essa mutabilidade não é apenas hipotética: marcos regulatórios recentes reconhecem expressamente que sistemas classificados como de alto risco podem continuar a aprender após sua colocação no mercado, admitindo que o sistema se modifique durante o uso e, por isso, impondo obrigações de governança de mudanças, versionamento e monitoramento pós-mercado.

Nesse sentido, o Regulamento (UE) 2024/1689 estabelece que alterações capazes de afetar a conformidade de um sistema de alto risco configuram “modificação substancial” e exigem nova avaliação de conformidade. Por outro lado, mudanças decorrentes de

aprendizagem contínua previamente delimitadas e avaliadas não são tratadas como substanciais, desde que constem da avaliação inicial e dos respectivos registros técnicos.³⁵

Portanto, se o juiz-robô está submetido a mutações contínuas e autônomas em sua lógica decisória, fenômeno que a literatura técnica denomina *concept drift* ou *model drift*, o requisito de predeterminação e de anterioridade legal e temporal, inerente ao juiz natural, perde sua subsistência. Torna-se, então, inviável assegurar que o julgador (ou, aqui, o mesmo algoritmo) preserve identidade decisória ou mantenha critérios estáveis perante casos materialmente equivalentes sob o prisma da competência.

Essa fluidez decisória implica que, no instante em que o fato ou a controvérsia emerge, o “juiz” que futuramente proferirá a decisão ainda não existe na forma concreta com que decidirá, pois o modelo tende a se transformar até o momento do julgamento. Com isso, a função jurisdicional deixa de ser exercida por um órgão pré-constituído e anterior ao fato, passando a ser desempenhada por uma instância técnica configurada a posteriori, resultante de mutações algorítmicas que não decorrem, ao menos diretamente, de critérios legais previamente fixados.

Em síntese, a mutabilidade algorítmica vulnera o princípio do juiz natural no aspecto da predeterminação legal: a cada atualização do modelo, a base decisória é reconstituída, fazendo com que o julgador (algoritmo) seja permanentemente reconfigurado e, portanto, jamais plenamente pré-existente ao fato. Por outro lado, evidencia-se ainda que tal mutabilidade compromete a preservação de identidade decisória e a estabilidade de critérios diante de casos materialmente equivalentes.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O princípio do juiz natural, na ordem constitucional brasileira de 1988, não se reduz a uma vedação meramente formal de tribunais de exceção, nem se esgota na enunciação de que ninguém será processado ou sentenciado senão pela autoridade competente. Trata-se, em consequência, de uma garantia de contenção do poder, orientada a impedir que o Estado escolha, altere ou reconfigure o julgador conforme as conveniências do caso concreto. Em outras palavras, busca-se coibir que o Estado, por vias abertas ou encobertas, defina o juiz depois do fato, ajuste a competência ao caso concreto ou introduza mecanismos que, no fundo, frustrem a garantia de uma jurisdição previamente estabelecida. Eis por que, juiz natural é, em rigor, juiz competente; e juiz competente, por sua vez, é aquele cuja existência, investidura e atribuição decorrem da ordem jurídica anterior e não de expedientes supervenientes.

Não basta, porém, dizer isso em abstrato. É preciso compreender que a fixação da competência, em tema de juiz natural, projeta-se em planos diversos, todos imprescindíveis à sua consecução. Antes de tudo, há o plano da fonte, pelo qual a competência somente pode

³⁵ BOEING, Daniel Henrique Arruda; Alexandre Morais da Rosa. Ensinando um robô a julgar: pragmática, discricionariedade, heurísticas e vieses no uso de aprendizado de máquina no judiciário. 1ª. Ed., Florianópolis/SC: EMais Academia, 2020, p. 100 e ss.

nascer da lei, isto é, de ato normativo legítimo que, em conformidade com a Constituição, discipline a organização jurisdicional e distribua as atribuições dos órgãos. Depois, há o plano temporal, tantas vezes negligenciado, segundo o qual essa disciplina há de ser anterior ao fato, de modo que, ao tempo da consumação do crime ou do último ato de execução, se já possa saber, mediante os critérios legais, qual o órgão chamado a exercer a jurisdição. Por fim, há o plano da ordem taxativa de competência, vale dizer, aquele pelo qual a lei não apenas cria órgãos em abstrato, mas prescreve, de maneira objetiva, os critérios de individualização do juiz competente, excluindo rearranjos posteriores, deslocamentos casuísticos e redefinições oportunistas. É da conjugação desses três planos, fonte, tempo e ordem legal de competência, que se extrai a correta substância do princípio. Fora deles, o que resta é apenas uma invocação retórica do juiz natural, desprovida de densidade constitucional.

É precisamente a partir desta moldura que se deve enfrentar a hipótese do chamado juiz-robô. Não se está, aqui, a tratar de programas auxiliares, voltados à triagem, à classificação, à pesquisa, à organização de dados ou à elaboração de minutas submetidas a efetivo controle humano. Nessa dimensão instrumental, a tecnologia, embora já suscite questões relevantes, permanece acessória à atuação do magistrado e não rompe, por si, com a estrutura constitucional da jurisdição. Outra, muito diversa, é a hipótese em exame. O juiz-robô, tal como delimitado, é o sistema de inteligência artificial que, a partir de inputs informacionais, produz autonomamente um output decisório, o qual vem a ser acolhido como decisão judicial sem supervisão humana material, isto é, sem que haja um juiz que, de fato, revise criticamente o conteúdo, possa dele divergir e assuma, pessoalmente, sua autoria e sua justificação. Aqui, a máquina deixa de ser suporte e ocupa o lugar funcional do julgador.

Uma vez delimitada assim a hipótese, a sua tensão com o princípio do juiz natural se torna manifesta. Como se viu, sistemas de inteligência artificial fundados em aprendizado contínuo, retroalimentação de dados e ajuste de parâmetros não conservam, ao longo do tempo, uma identidade decisória estável. Ao contrário, podem se modificar em razão de alterações na base de dados, no ambiente informacional ou no próprio mecanismo de aprendizagem, fenômeno que a literatura técnica designa, entre outras expressões, como *model drift* e *concept drift*. O problema, por evidente, não é simplesmente o de que o sistema possa variar; juízes humanos também interpretam e, por isso, não decidem mecanicamente. A diferença está em que, no caso do magistrado, a identidade do órgão jurisdicional subsiste, a despeito da natural historicidade da compreensão; no caso do sistema algorítmico, a própria conformação operacional do mecanismo decisório pode ser alterada no tempo, de sorte que aquilo que decide hoje já não é, substancialmente, aquilo que decidirá amanhã, ainda que conserve o mesmo nome, a mesma interface ou a mesma função externa.

Essa característica compromete diretamente a exigência constitucional de predeterminação. Se a lógica decisória do sistema se altera no curso do tempo, então o “juiz” que decide já não coincide integralmente com aquele que existia no momento do fato. A mutabilidade algorítmica introduz, assim, uma espécie de reconfiguração *post factum* da instância decisória, porque os parâmetros efetivos do julgamento não permanecem inteiramente dados desde o início, mas se alteram no curso do tempo. Em outras palavras: ao surgir o caso penal, pode até existir o sistema; o que não existe ainda, de modo integral, é o

sistema tal como decidirá. E isso basta para comprometer a exigência de anterioridade que informa o princípio do juiz natural. Afinal, não se trata apenas de saber se havia uma ferramenta disponível, mas se já havia, previamente ao fato, o julgador competente em sua conformação materialmente relevante.

Portanto, ainda que se imaginasse um sistema altamente eficiente, explicável e estatisticamente sofisticado, subsistiria a objeção constitucional atinente à competência. O problema do juiz-robô não é apenas funcional; é ontológico e normativo. A competência exige um julgador juridicamente pré-constituído, situado em uma organização jurisdicional fixa, com atribuições definidas *ex ante* e não reconfiguráveis no iter do processo por dinâmicas técnicas autônomas. Um sistema cujo padrão decisório se desloca no tempo não satisfaz esse pressuposto, porque sua concreta forma de julgar não está inteiramente dada quando o caso surge, mas se constitui também depois dele.

Daí por que a adoção de um juiz-robô, em sentido próprio, não configuraria simples inovação nos meios de prestação jurisdicional, mas verdadeira ruptura com os pressupostos do juiz natural. O que está em jogo não é a substituição de uma ferramenta por outra, mas a passagem de um modelo de competência assentado em órgão, investidura, anterioridade e estabilidade para um modelo de decisão tecnicamente variável, cuja conformação efetiva não decorre apenas da lei, mas também de processos dinâmicos de ajuste algorítmico. Com isso, a garantia do juiz natural deixa de operar como limite ao poder e passa a ser diluída por uma instância decisória que, embora apresentada como neutra e objetiva, escapa precisamente ao requisito que legitima a jurisdição em um Estado Democrático de Direito: a prévia determinação normativa do julgador.

Nesta medida, a conclusão a que se chega é inequívoca. O juiz-robô, entendido como sistema autônomo de produção decisória sem supervisão humana material, revela-se incompatível com o princípio do juiz natural. Não é apenas que ele desafie uma tradição dogmática; ele frustra elementos constitutivos da própria garantia constitucional. Falta-lhe pré-constituição em sentido substancial, porque sua identidade decisória é mutável. Afinal, falta-lhe inserção legítima na estrutura da competência, porque se não confunde com o órgão jurisdicional investido na forma constitucional. Por fim, não tem ele aptidão para satisfazer a exigência de anterioridade que veda a definição posterior, ainda que tecnicamente difusa, do julgador da causa.

Em consequência, a questão não deve ser formulada apenas em termos de conveniência, eficiência ou modernização da justiça. A resposta é anterior a essas considerações. Enquanto o princípio do juiz natural continuar a significar, como deve significar, garantia contra a manipulação do julgador, exigência de competência prévia e proibição de instâncias decisórias constituídas ou reconstituídas *post factum*, não haverá espaço constitucional para admitir que a função de julgar seja exercida por um sistema algorítmico autônomo e mutável.

A incompetência do juiz-robô, assim, não é um defeito periférico suscetível de correção técnica; é a expressão de sua impossibilidade constitucional. E, precisamente por

isso, sua adoção em substituição total ao magistrado humano conduz, inevitavelmente, à inconstitucionalidade.

REFERÊNCIAS

- BARBERIS, Mauro. Giustizia predittiva: ausiliare e sostitutiva. Un approccio evolutivo. *Milan Law Review*, 3(2), pp. 1, 18. <https://doi.org/10.54103/milanlawreview/19506>, 2022. Disponível em: <https://riviste.unimi.it/index.php/milanlawreview/article/view/19506/17379>. Acesso em 25 de mar. de 2026.
- BOEING, Daniel Henrique Arruda; Alexandre Morais da Rosa. Ensinando um robô a julgar: pragmática, discricionariedade, heurísticas e vieses no uso de aprendizado de máquina no judiciário. 1ª. Ed., Florianópolis/SC: EMais Academia, 2020.
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.
- BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824.
- CORDERO, Franco. Guida alla procedura penale. Torino: UTET, 1986.
- D'AVILA, Fábio Roberto. O direito penal entre o humano e a máquina. Sobre os limites da inteligência artificial. *Revista Portuguesa de Ciência Criminal*. Diretor: Jorge Figueiredo Dias, Ano 33, nº. Quadrimestral. Setembro-Dezembro 2023, p. 40 - 60.
- ESMEIN, Adhémar. Histoire de la procédure criminelle en France. Paris: L. Larose et Forcel, 1882.
- EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ). European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their Environment. Strasbourg: Council of Europe, 2018.
- FAGGIANI, Valentina. El derecho a un proceso con todas las garantías ante los cambios de paradigma de la inteligencia artificial. *Teoría y Realidad Constitucional*, n.º 50, 2022, p. 40 - 60.
- FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Direito processual penal. Coimbra: Coimbra Editora, 1974.
- FRANÇA. Charte constitutionnelle du 14 août 1830. Paris, 14 ago. 1830.
- FRANÇA. Constitution française du 3 septembre 1791. Paris, 3 set. 1791.
- FRANÇA. Loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire. Paris, 16-24 ago. 1790.
- FRATE, Paolo Alvazzi del. Le principe du "juge naturel" et la charte de 1814. Juges et Criminels. Etudes em hommage Renée Martinage. Lille: L'Éspace Juridique, 2001.
- GAMA, João; ŽLIOBAITĚ, Indrě; BIFET, Albert; PECHENIZKIY, Mykola; BOUCHACHIA, Abdelhamid. A Survey on Concept Drift Adaptation. *ACM Computing Surveys (CSUR)*. v. 46, n. 4, p. 40 - 60, 2014.
- GASKA, Gabriel. Jurisdição penal imparcial e inteligência artificial: a (im)parcialidade do juiz-robô. Dissertação (mestrado), Orientação: Marcos Eduardo Faes Eberhardt. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS), Porto Alegre, 2023.
- GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Re)pensando a pesquisa jurídica: teoria e prática. Belo Horizonte, Del Rey, 2013.
- HINDER, Fabian; VAQUET, Valerie; HAMMER, Barbara. One or two things we know about concept drift - a survey on monitoring in evolving environments. Part A: detecting concept drift. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 19 jun. 2024. Disponível em:

<https://www.frontiersin.org/journals/artificial-intelligence/articles/10.3389/frai.2024.1330258/full>. Acesso em: 23 mar. de 2026

ITÁLIA. Costituzione della Repubblica Italiana. Roma, 27 dic. 1947.

ITÁLIA. Statuto Albertino. Torino, 4 mar. 1848.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de. O princípio do juiz natural no Brasil: um merecido tributo a Jorge de Figueiredo Dias. In: ANDRADE, Manuel da Costa; ANTUNES, Maria João; SOUSA, Susana Aires de (coord.). Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias. Vol. 3. Direito Penal (Cont.). Coimbra: Coimbra Editora, 2009. p. 40 - 60. ISBN 978-972-32-1793-3.

MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. O princípio do juiz natural na CF/1988. Revista de Informação Legislativa, n. 179, p. 40 - 60, jul.-set., 2008.

ROMBOLI, Roberto. El juez preconstituido por ley. Trad. De Gorki Gonzales Mantilla. Lima: Palestra, 2005.

SALOMÃO, Luis Felipe; TAUk, Caroline Somesom. Objetivos do sistema de inteligência artificial: estamos perto de um juiz robô?. Revista Conjur. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2022-mai-11/salomao-tauk-estamos-perto-juiz-robo>. Acesso em 13 de out. de 2025.

TEGMARK, Max. Vita 3.0: essere umani nell'era dell'intelligenza artificiale, Milano: Raffaello Cortina Editore, 2018.

UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2024/1689 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de junho de 2024 (AI Act). Jornal Oficial da União Europeia, 2024. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401689. Acesso em: 23 mar. de 2026.

VALENTINI, Rômulo Soares. Julgamento por computadores? As novas possibilidades da juscibernética no século XXI e suas implicações para o futuro do direito e do trabalho dos juristas. Tese (doutorado), Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Direito, Belo Horizonte, 2017.

Recebido em: 11/05/2026

Aceito em: 15/06/2026